

ПРОБЛЕМЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Нишанов Жамшид Хабибуллаевич

Xamidxokim_82@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232554>

По данным литературы, наблюдается неуклонная тенденция роста травматизма по всему миру. По данным С.Х Юсупова и соавт. удельный вес больных с травмами челюстно-лицевой области (ЧЛО) равен 49,1 %. При изучении структуры заболеваний челюстно-лицевой области травмы мягких тканей и костей лица занимают второе место. Поэтому проблема лечения и реабилитации больных с травмами ЧЛО не теряет своей актуальности на сегодняшний день. Часто это приводит, к появлению дефектов и деформаций челюстно-лицевой области, которые влекут за собой психологические и социальные проблемы у пациентов

Пластические операции с использованием микрососудистых анастомозов технически сложны, состоят из четырех самостоятельных этапов: подготовки реципиентного ложа, формирования лоскута и перемещения его к дефекту, наложения микрососудистых анастомозов, ушивания донорской рапы и краев лоскута. Среднюю продолжительность операции установить трудно. Первые 8 произведенных нами операций, во время которых осваивалась методика, продолжались от 8 до 13 ч, в последующем длительность вмешательства уменьшилась до 4^ч/₂—6 ч. Одна группа хирургов подготавливают дефект и выделяют реципиентные сосуды, другая — формируют лоскут. Однако подобную систему нельзя применять во всех случаях. Бригадный метод целесообразно использовать, если: 1) дефект достаточно простой и во время планирования можно точно установить размеры требуемого трансплантата; 2) положение больного позволяет работать одновременно двум хирургическим бригадам: реципиентный участок на лице и шее, конечностях, донорская зона — паховая область, тыл стопы; 3) имеется твердая уверенность в наличии вблизи дефекта сосудов, пригодных для наложения анастомозов. В остальных случаях этапы операции выполняют последовательно.

В последнее время, достаточно успешно развивается регенеративная медицина, направленная на восстановление пораженной болезнью или поврежденной (травмированной) ткани с помощью активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии) (Mahjour SB, Fu X, Yang X, et al., Lloyd C, Besse J, Boyce S. Lloyd C, Besse J, Boyce S., 2015). На данный момент внедрение технологий на основе выращивания тканей и органов является перспективной заменой сложным пластическим операциям по устранению деформаций и дефектов челюстно-лицевой области.

Основными направлениями в тканевой инженерии являются выделение и выращивание культуры клеток и тканей *in vitro*, исследование свойств стволовых клеток, роли микроокружения дефекта, а также изучение возможностей использования биологически совместимых синтетических материалов. В результате работ в этих направлениях созданы тканеинженерные конструкции (эквиваленты), в частности эквивалент кожи человека. Такие эквиваленты в настоящее время используют для изучения и моделирования биологических процессов. Кроме того, их

уже применяют в клинике для ускорения заживления острых и хронических ран и в фармацевтических исследованиях в качестве тест-систем (Мелешина А.В., Быстрова А.С., Роговая О.С., Воротеляк Е.А., Васильев А.В., Загайнова Е.В., 2017). Анализ мирового рынка клеточных технологий для оптимизации заживления ран различной этиологии определил тканеинженерные конструкции из ауто и алло фибробластов на различных носителях как наиболее перспективный способ.

References:

1. Храмова Н.В., Чарышникова О.С., Циферова Н.А., Алимова Х., Умурзакова Х.Х. Разработка тканеинженерной конструкции из шелковой отваренной марли и аллофибробластов для лечения поверхностных дефектов кожи// Гены и клетки <https://genesells.ru/release/tom-xvii-3-2022/>
2. Чарышникова О.С., Храмова Н.В., Умурзакова Х.Х., Ахмедов Ж.А., Циферова Н.А. Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари. Республика илмий анжумани. 18 май, 2021 г. стр. 189
3. Храмова Н.В., Махмудов А.А., Хусанова Ю.Б. Эквиваленты кожи :за и против //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. Ташкент, №1(01), 2020год. С.72-75
4. Храмова Н.В., Холматова М.А., Мунгиев М.З.К вопросу использования раневых покрытий и клеточных технологий для оптимизации регенерации кожи. «Stomatologiya», Ташкент, №4,(73), 2018год, С.57-59, DOI: 10.26739/2091-5845-2018-1-29.
5. Храмова Н.В. Сравнительный анализ методов получения стволовых клеток. «Stomatologiya» (Среднеазиатский научно-практический журнал), Ташкент, №3,(72), 2018год, С.65-68.
6. Клинические рекомендации (протоколы лечения). Перелом нижней челюсти. Утверждены на Совете СтАР 19 апреля 2016 года.